

MUQIMIY G'AZALINING DARSLIKLARDAGI TALQINLARI TAHLILI

1. Shohista Shermamatova
2. G'iyosiddin Shodmonov
 1. QarDU talabasi
 2. Ilmiy rahbar, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7785415>

ANNOTATSIYA: Maqolada Muhammad Aminxo'ja Muqimiyning "Axtaring" radifli g'azali tahlil etilgan. Shuningdek, unda shoir asarlarining sho'ro davri mafkurasi ta'sirida talqin qilingani, matniy o'zgarishlar sodir etilgani xususida atroflicha to'xtalangan va muhim xulosalar chiqarilgan.

Muqimiy ijodi yuzasidan olib borilgan tadqiqotlardan birida shoirning "Axtaring" radifli g'azali hukmron mafkura talabidan kelib chiqib noto'g'ri talqin qilinganligiga, shoir badiiy niyati asl mazmun-mohiyatidan butunlay uzoqlashtirilganligiga guvoh bo'ldik va bu g'azalni kecha va bugun nuqtayi nazarini yonma-yon qo'yib, bugungi ko'z bilan qarashga, bugungi aql bilan baholashga harakat qildik.

Kalit so'zlar: *g'azal, talqin, podshoh, gado, mumtoz adabiyot, an'ana, izdoshlik, oshiq, ma'shuqa, tasavvuf.*

KIRISH. Adabiyotimiz tarixida XIX asrning ikkinchi yarmi XX asr boshlarigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oluvchi Milliy uyg'onish davri alohida o'rin tutadi. Bu davrda Qo'qon adabiy muhitida ijod qilgan Muhammad Aminxo'ja Muqimiy ijodi ham har doim mutaxassislar diqqat markazida bo'lgan. Shoir ijodi yuzasidan ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Lekin mazkur davr tadqiqotlarida shoir asarlari sho'ro mafkurasi doirasida bir yoqlama talqin qilingan yoki butunlay o'sha mafkuraga bo'ysundirilgan. Buning natijasida, shoir she'riyati o'zining asl mazmun-mohiyatidan tamomila uzoqlashgan. Ta'kidlash joizki, Muqimiy she'riyati borasida ayrim noto'g'ri yondashuvlar istiqlool yillaridagi taqdiqotlarda ham kuzatiladi. Shu bois adabiyot tarixida muhim iz qoldirgan ulug' shoirlar merosini bugungi davr talabi va mezonlari asosida qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiq. Zero o'tmish adabiy merosini bugungi va kelajak avlodga bezavol yetkazish sohaning eng muhim vazifalaridan hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Muqimiy ijodi yuzasidan o'tgan asrda va istiqlool yillarida qilingan tadqiqotlardan namunalar olindi. Shu bilan birga mumtoz she'riyat namunalaridan tortib istiqlool yillarida yaratilgan she'riy asarlardan ham foydalanildi.

Tadqiqot mavzusini yoritishda struktural, lingvistik, qiyosiy-tarixiy tahlil usullaridan foydalanildi.

MULOHAZALAR VA NATIJALAR. Muqimiy ijodining o'rganilishi borasida filologiya fanlari doktori Qo'ldosh Pardayev o'zining "Muqimiy lirik asarlarinig matniy-qiyosiy tahlili" nomli maqolasida quyidagi fikrlarni bayon qiladi: "Shoir ijodi namunalari yuzasidan ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Taassufki, ularda Muqimiy asarlari sho'ro mafkurasi talabiga ko'ra bir tomonlama talqin qilingan. Natijada, shoir nazmiy merosi o'zining asosiy mohiyatidan uzoqlashtirildi. Ya'ni asarlari tahrirga uchradi, qisqartirildi, manbalarda qolib ketdi. Bu esa, o'z navbatida shoir adabiy merosini yangicha mezonlar asosida xolis va haqqoniy o'rganish zaruratini taqozo etmoqda" [Pardayev Q: Oltin bitiklar.2019, 24-bet].

Shu maqsadda biz ham maqolamizda Muqimiyning bir g'azali – "Axtaring" radifli g'azalini bugungi fan nuqtai nazari bilan tahlil qilishga, baholashga harakat qildik.

Sho'ro davridagi tadqiqotlar kuzatilganda, shoir she'riyatining quyidagicha talqinlari ko'zga tashlanadi:

birinchidan, hukmron mafkura ta'sirida ushbu she'rlar tub mohiyat, asl g'oyadan maxsus uzoqlashtirildi;

ikkinchidan, ayrim she'rlar o'ta sayoz talqin qilindi;

uchinchidan, shoir badiiy tafakkuri mahsuli bo'lgan qator she'rlar matni qasddan o'zgartirildi.

Avvalo, muqimiyshunoslikdagi mazkur g'azal ustida olib borilgan tadqiqotlar tarixiga diqqat qaratish zarur. Jumladan, u sobiq ittifoq davridagi tadqiqotlardan birida quyidagicha talqin qilingan: "Muqimiyning ramzlar, kinoyali iboralar bilan yozilgan "Axtaring" radifli she'rining mazmunidan ma'lum bo'lishicha, Muqimiy qandaydir bir "jinoyat"da ayblanib hukumat ma'murlari tomonidan ta'qib etilgan va qochishga, yashirinishga majbur bo'lgan. Muqimiy o'z she'rida ma'murlar ustidan istehzo bilan kulib, o'zini qayerlardan qanday qilib axtarish kerakligi to'g'risida so'zlaydi. She'r "podshoh hukumati"ning ta'qib qilib axtarayotganlariga ishora bilan boshlanadi va unda oxirigacha ularga qarshi qaratilgan achchiq kinoya davom etadi" [Karimov G': 1975, 86-bet].

Yuqorida ta'kidlanganidek, mazkur davr tadqiqotlaridagi noto'g'ri talqinlarning bosh sababi hukmron mafkuraga tobelik natijasi edi. Lekin uning ta'siri istiqloq yillarida olib borilgan ishlarda ham sezilishi achinarli hol. Xususan, biz diqqat qaratgan g'azal talqiniga ayni shunday noto'g'ri yondashuv mustaqillik yillarida yaratilgan ayrim darslik va o'quv qo'llanmalarda ham ko'zga tashlanadi. Jumladan, 2004-yilda chop qilingan "Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti" darsligida quyidagicha mulohaza yuritilgan:

"Shoirning yana bir she'ri:

Podshoh yo'qlatsalar, nogah gado, deb axtaring,

Tutmang hargiz nomimi, baxti qaro, deb axtaring, -

matla'i bilan boshlanadi. Undan Muqimiyning qandaydir bir "ish"da ayblanib, ta'qib etilgani anglashiladi" [Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti: 2004, 99-bet].

Bizningcha, mazkur g'azalni hasbi hollik nuqtayi nazaridan talqin qilish noto'g'ri qarashni yuzaga keltiradi. Agar g'azalning umumiy mazmuni, g'oyasiga chuqurroq kirilsa, unda mutlaqo o'zga mohiyat ko'rinadi. Avvalo, mazkur g'azal ulug' salaflar ijodi ta'sirida yuzaga kelgan. Xususan, g'azalning matla'siga diqqat qilinsa, u Alisher Navoiyning "Istangiz" radifli g'azalini yodga soladi:

Istaganlar, bizni sahroi baloda istangiz,

Vodiyi hijron ila dashti fanoda istangiz. ("Badoe'u-l-vasat", 200-g'azal)

"Axtaring" radifli g'azali nafaqat shakliy, balki mazmun jihatidan ham Navoiy g'azaliga juda yaqin. *Birinchidan*, har ikki g'azalning radifi – "istangiz" va "axtaring" so'zlari ham bir-biriga ma'nodoshdir; *ikkinchidan*, mazkur g'azallarning ikkisi ham ishq asosiga qurilgan:

Kimsa bilmaydur mani, nom-u nasab qilsang bayon,

Lola yanglig' dog'i g'amga mubtalo, deb axtaring.

Baytda oshiq uning nom-u nasabini bayon qilganing bilan hech kim tanimasligi, undan ko'ra, lola ko'ksidagi qonli dog'dek g'amga mubtalo, deb axtarish to'g'riligini ifodalamoqda.

Bundan ma'lum bo'ladiki, el uning nom-u nasabini bilmasa-da, oshiqi devonaligidan boxabar.

Muqimiy g'azalida ham Navoiyning zikr etilgan g'azali kabi haqiqiy ishq yetakchilik qiladi. Jumladan, quyidagi bayt bunga yaqqol dalil bo'la oladi:

*Layli topg'il, desalar, Majnuni sargardonini(ng),
 Ko'zlarining yoshidir rangi xino, deb axtaring...*

Ushbu baytda shoir talmeh san'atidan foydalanib, yorini chiroyda tengsiz Layliga, o'zini esa ishq yo'lida sargardon, cho'l-u biyobonlarni kezgan Majnunga o'xshatadi va Layliga oshiq "Majnuni sargardon"ning muhim belgisi ko'zlarning yoshidadir, deb aytadi. Chunki hijron azobi, ishq mashaqqatining zo'rligidan faqat uning ko'z yoshlarigina xino tusiga kirgan – qonli ko'z yoshga aylangan.

Bundan tashqari, yuqoridagi baytda ham Navoiyona uslub sezilib turadi:

*Ko'zlarindin necha su kelgay, deb o'lturmang meni,
 Kim bori qon erdi kelgan, bu kecha su kelmadi. ("Badoe'u-l-vasat", 608-g'azal)
 Istagan chog'da topay deb, bo'lsa ko'ngilda xayol,
 Qomatidur bori mehnatdin duto, deb axtaring...*

Agar meni istagan chog'da topishni xohlasangiz, mehnatdan qomati egilgan, deb axtaring, - deydi oshiq.

J.Lapasov tomonidan tuzilgan "Mumtoz adabiy asarlar o'quv lug'ati"da "mehnat" so'zi *mashaqqat, qiyinchilik* mazmunini ifodalashi ta'kidlangan [Lapasov, J: 1994, 126-bet]. Muqimiy g'azalida keltirilgan "mehnat" – majoziy emas, balki Haqiqiy ishq – visolga yetishish yo'lida oshiq boshidan kechirgan, "qomatini duto" qilgan mashaqqatlaridir.

*Hajr vodiysida kezugay doimokim xo'blar,
 Xoki poyidur ko'ziga to'tiyo, deb axtaring...*

Hajr vodiysi – Alloh vasliga yetishish uchun bosib o'tilishi lozim bo'lgan bir yo'ldir. Ilohiy visolni maqsad qilib yo'lga chiqqan solik bu yo'lning mashaqqatidan xabardor, shu bilan birga, bu vodiya kezugaylarning ilohiy vasl bilan sharaflanishinida biladi. Shu bois shoir o'zini kamolot hosil qilgan pirlarning xoki poyini ko'ziga to'tiyo qilganlardan, ya'ni ularning izdoshlaridan biri deb axtarishlarini istaydi.

*Dahr zulmidin sirishki tinmay oqib aylanur,
 Charx javridin boshida osiyo, deb axtaring.*

Oshiqqa dahrndan yetmagan zulm qolmadi. Chin oshiq'larga dunyo hech vaqt vafo qilmagan. Bu jabru sitamlar oqibatida oshiq ko'zlaridan shu qadar ko'p yoshlar oqdiki, natijada falak boshiga solgan tegirmon toshini aylantirib yubordi. Muqimiy ushbu o'rinda mubolag'adan mohirona foydalangan.

*Yor vasliga yetolmay qolmish ul kunkim, Muqim,
 Ushbu boisdan o'lumig'a rizo, deb axtaring.*

Bu dunyo – foniy, o'tkinchi. Tariqat ahli uchun o'lim – ozod bo'lish demak. Ya'ni tan bir qafas, ruh esa unda tutqindir. Shunga ko'ra, ular foniy dunyoni tark etibgina Haq vasliga erishish mumkin deb hisoblaydilar.

Shu o'rinda muhim bir jihatga diqqat qaratish zarur. Ya'ni Muqimiyning mazkur g'azalini hasbi hol g'azal deb talqin qilinishiga sabab bo'lgan omil xususida ayrim mulohazalarni bildirish maqsadga muvofiqdir. Ma'lumki, Sharq adabiyotida shoh va gado obrazi qadimiy

obrazlardan hisoblanadi. Najmiddin Komilov mazkur timsollar xususida shunday mulohaza qiladi: “Sharq shoirlari asarlarini mutolaa qilar ekanmiz, darvesh, gado, faqiri sohibdil, solih, orif kabi soʻzlarga tez-tez duch kelamiz. Va aksar bu soʻzlar shoh, shahzoda, sulton, saltanat soʻzlari bilan yonma-yon keladi, “shoh-gado” kontrast-ziddiyatli ibora orqali esa turli xildagi fikr-mulohazalar, ijtimoiy-axloqiy qarashlar bayon etiladi” [Komilov N: 2005, 99-bet].

Bizningcha ham Muqimiy sheʼridagi mazkur timsollarni ana shunday talqin qilish lozim. Shoir tilga olgan “podshoh” oʻsha davr hukmdori emas, aslida u shoir koʻngil qoʻygan maʼshuqa. Qilgan “jinoyat”i esa yorga koʻngil qoʻyganidir. Koʻngil mulking podshohiga aylangan malak qarshisida oshiq bir gado kabidir. “Baxti qaro, deb axtaring”, deya murojaat qilishga sabab esa yorga koʻngil berib koʻrgani faqat faqirlik boʻldi. Umidsiz oshiqning baxti ham qaro boʻldi.

Mumtoz adabiyotimizda oshiqning maʼshuqaga murojaatida oʻzini nochor sanab, yorini ulugʻvorlik sifatleri ila tashbeh etish hollari koʻp uchraydi. Quyida ulardan ayrim namunalar keltiramiz: Hofiz Xorazmiy qalamiga mansub “Bandaman” radifli gʻazalida ham goʻzal timsollarni uchratish mumkin:

*San shahanshoh-i zamonsan husn ila,
Hofiz-i bechoratak man bandaman.*

Yoki:

*Suvratu maʼno birla, ey sulton,
Shohsan, Hofiz eshigingda gado.*

Hazrat Navoiy tomonidan “...oʻz zamonasining maliku-l-kalomi erdi”, deya yuksak baho berilgan Mavlono Lutfiy ijodida ham:

*Bevafolargʻa meni qilding asir,
Sen menga sultonsan, ey dil, bandaman.*

Hazrat Navoiy “Judo” radifli gʻazalida ham:

*Bir eyasiz it boʻlib erdi Navoiy yorsiz,
Boʻlmasun, yo Rabki, hargiz banda sultondin judo. (“Gʻaroyibu-s- sigʻar” 38-gʻazal).*

Yoki:

*Garchi xalq ozodasimen, yor agar bandam desa,
Andin ortuq anglakim, bir banda ozod aylagay. (“Badoeʻ u-l -vasat”, 621-gʻazal)*

Qoʻqon adabiy muhitining yetakchisi Amiriy ijodida:

*Arzi dilimi jon ila jononima ayting,
Xoqon falak martaba sultonima ayting.*

Nodirabegim ishqiy lirikasida ham bu timsollari uchraydi. Adabiyotshunos Sulonmurod Olim quyidagi fikrlarni keltirib oʻtadi:

“Nodirabegim ijodida ham maʼshuqni umumiy tarzda tasvirlash uchraydiki, bunda ham Allohga, ham Amir Umarxonga ishora borligini sezish qiyin emas:

*Doda keldim, ey salotin sarvari, dodim eshit,
Sen shah-u men benavo, lutf ayla faryodim eshit.*

Chindan ham, xonni “salotin sarvari” (podshohlar boshligʻi), maʼshuqini “shah” deyishi, oʻzini “benavo” hisoblashi mumkin, bu taʼriflar Xudoga qaratilgan deb hisoblash ham mumkin”.

Gulxaniyning “Yetmadi Majnunga men ko’rgan balolardin biri” misralari bilan boshlanuvchi g’azalining maqta’sida ham Muqimiyga xos yondashuvni ko’rishimiz mumkin:

*Gulxaniy, tinmay duo qilg’il shahi voloni sen,
 Negakim ul podshohdur, sen gadolardin biri.*

Milliy uyg’onish adabiyotining yirik vakili Is’hoqxon Ibratning bir murabba’sida ham ayni obrazlar ishtirokini ko’rish mumkin:

*Guldek yuzingni dilbarim,
 Ko’rgoni keldim sog’inib.
 San – shohi olam, man – gado,
 Ko’rgoni keldim sog’inib.*

XULOSA. Ko’rib o’tilganidek, Muqimiyning “Axtaring” radifli g’azali birinchidan, sho’ro mafkurasi talabidan kelib chiqib, o’z mazmun-mohiyatiga zid talqin qilingan; ikkinchidan, zikr etilgan davr va istiqloq yillaridagi tahlillarda ham zohiriy yondashuv ustunlik qilgan. Aslida esa, bu g’azal adabiyot tarixidagi yirik namoyondalarga izdoshlik ruhida yozilgan, unda go’zal an’analar munosib davom ettirilgan. Ushbu g’azal zohiran majoziy, botinan Haqiqiy ishq tarannum etilgan betakror ijod namunasidir.

References:

1. Alisher Navoiy. Xazoyinul maoniy. TAT. 10 jildlik. - T.: G’afur G’ulom nomidagi NMIU. 2012. 1-4-jild.
2. Amiriy. Devon. - T.: Fan, 1972.
3. Avaznazarov O.R. The role of the image of Saki in the Navoi’s literary and historical mission. International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies. Volume: 9 / Issue: 3 / – Macedonia, 2020. – P.10–17.
4. Gulxaniy. Zarbulmasal va g’azallar. - T.: O’zSSR Davlat badiiy adabiyot nashriyoti, 1960.
5. Hofiz Xorazmiy. Devon. 1-2-kitob. - T.: O’zbekiston KP Markaziy komitetining nashriyoti, 1921.
6. Ishoqxon to’ra Ibrat. Tanlangan asarlar. - T.: Ma’naviyat, 2020.
7. Karimov, G’. O’zbek adabiyoti tarixi. 3-kitob. - T.: O’qituvchi, 1975.
8. Lapasov, J. Mumtoz adabiy asarlar o’quv lug’ati. - T.: O’qituvchi, 1994.
9. Muqimiy. Tanlangan asarlar. 2-tom. - T.: O’zSSR davlat badiiy adabiyot nashriyoti, 1960.
10. Nodira. Devon. - T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2001.
11. Pardayev, Q. Muqimiy lirik asarlarining matniy-qiyosiy tahlili/Oltin bitiklar. - T. 2014.
12. Qosimov, B. va boshqalar. Milliy uyg’onish davri o’zbek adabiyoti. - T.: Ma’naviyat, 2004.
13. Shodmonov G. On the study of manuscripts of alisher navoi’s “Khamsa” (on the example of Porso Shamsiyev) // International Multidisciplinary Research Journal

ACADEMICIA. Vol.: 11 |Issue 3|. – India, March, 2021. – P. 1142-1146. (Impact factor: SJIF 2021=7.492).

14. Shodmonov G'. "Farhod va Shirin" dostoni qo'lyozma manbalari va ilmiy-tanqidiy matni tadqiqiga doir // Til va adbiyot ta'limi jurnali. – Toshkent, 2019. – №12. – B.20-23.(10.00.00 № 9).
15. Shodmonov G'. "Farhod va Shirin" dostoni qo'lyozma manbalarining shakl va mazmun jihatidan qiyosiy tahlili / Инновационное развитие науки и образования. Международная научно-практическая конференция. Сборник научных публикаций. Казахстан, 2020. – Стр. 122-124.
16. Shodmonov G'. SHermuhammad Munis g'azallarining nashr variantlari xususida. O'zA elektron jurnali 2022-yil iyun, 6-son 84-90-betlar.
17. Авазназаров О.Р. Алишер Навоий дostonларидаги йўл, йўловчи, сафар ва манзил талқинларида бадиий тушларнинг роли. "Alisher Navoiy" xalqaro jurnali. – 2022. – № 3. – Б.44–57.
18. Шодмонов F. "Фарҳод ва Ширин" дostonи нашрларининг матний-қийсий тадқиқи // Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги электрон журналі. – Тошкент, 2021 йил Январь сони. – Б. 192-203.
19. Шодмонов Н, Шодмонов F. "Хамса" илмий-танқидий матнлари қийсий тадқиқи ва уларни такомиллаштириш муаммоси. Alisher Navoiy xalqaro jurnali, 2022-yil, 2-jild 3-son.
20. Шодмонов Н, Шодмонов F. Алишер Навоий ижодида меърож мавзуси. "Шарқ юлдузи" журналі, 2022 йил, 11-сон.
21. Шодмонов F. Порсо Шамсиевнинг ҳаёт йўли ва илмий мероси // ҚарДУ хабарлари. Қарши, 2015 – № 1. – Б. 101-104.